

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пирматов Серик

доцент Национального института
художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401948>

Аннотация. В данной статье раскрыты проблемы, перспективы и рекомендации развития дизайнерского образования.

Ключевые слова: перспектива, развитие, дизайн, современность, типографика, визуальная культура, студент, преподаватель, художественное образование.

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy dizaynni rivojlantirishning ba'zi xususiyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: istiqbol, rivojlanish, dizayn, zamonaviylik, tipografiya, tasviriy madaniyat, talaba, o'qituvchi, badiiy ta'lim.

Abstract. This article reveals the problems, prospects and recommendations for the development of design education.

Key words: perspectives, development, design, modernity, typography, visual culture, student, teacher, art education.

В бурно развивающемся информационном мире востребованы профессиональные дизайнеры. Поскольку в развитии и совершенствовании каждой личности особое значение принадлежит художественному образованию. Этот процесс многоаспектен и многолик. Вот почему в нынешних условиях важно воспитывать у студентов эстетическую культуру на материалах визуализации.

Дизайн сегодня создаёт новый образ жизни личности, опираясь на проектирование внешнего вида предмета, создание общего «разумного» пространства вокруг студента с системой объектов будущего. Графический дизайн применяется во многих сферах человеческой деятельности. К примеру, в век цифровых технологий, многообразии товаров и их ассортиментов велико значение дизайна. В полиграфической сфере графический дизайн также широко применяется. Это дизайн всех видов печатной продукции. В их числе: журналы, газеты, плакаты и т.д. Кроме того, в акциденции продукция графического дизайна многообразна. Это буклеты, проспекты, визитки, флаеры, блокноты, школьная продукция. В виртуальной среде это дизайн сайтов, таких приложений, как телеграмм, инстаграм и фейсбук. В таком виртуальном пространстве интенсивно для обучения студентов применяются различные дисциплины. В их числе типографика, которая, на наш взгляд, играет основную роль в подготовке специалистов художественного профиля. Поскольку правильное использование шрифта, выбор гарнитуры, кегля, начертания способствует созданию эффективной рекламы.

Графический дизайн применяется во многих сферах деятельности личности. Во-первых, все что производится, необходимо оформить, создать рекламу и что бы, это реклама работала. Во-вторых, в наш виртуальный век, когда все в цифровом формате, значение графического дизайна возрастает. И необходимо создавать для информационных приложений много качественного дизайна. В-третьих, для айдентики (фирменного стиля)

необходимо быть востребованным, иметь своё индивидуальное лицо. А для этого очень нужно правильно работать с типографикой. Визуальная часть рекламы состоит, в основном, из шрифтовой информации. И соблюдение правил и законов типографики даст возможность создавать креативные логотипы, буклеты, плакаты и визитки. Значит, дизайн – это больше, чем просто упорядочивание и компоновка визуального материала.

Одна из главных проблем дизайн образования – отрыв от практики. Это подтверждает то, что в местах, где такой разрыв ликвидируют, ощущается резкий качественный прогресс в образовании. Дизайн в максимальной степени считается прикладной специальностью. Чтобы стать профессионалом, студент должен набирать опыт реальной деятельности, потому что на работу его будут принимать не по диплому, а на основе портфолио, которое должно сформироваться к концу обучения. К сожалению, пока еще высшим образовательным учреждениям редко удается наладить взаимодействие с внешними компаниями, чтобы, с одной стороны, эксперты из отрасли приходили и транслировали знания и опыт студентам, направляли их при реализации проектов; с другой стороны, чтобы студенты могли практиковаться на реальных задачах и сразу понимать ограничения, которые существуют при разработке решений.

Проблема, в том, что наш рынок в целом придает меньшее значение дизайну, чем западный, и в некоторых частях индустрии это проявляется особенно заметно. Живой опыт, полученный в рабочей обстановке, и знание истории своей дисциплины незаменимы как для передачи знаний, так и для профессиональной состоятельности студента. Никто не говорит, что, раз произведение создано в прошлом, оно уже, хочешь, не хочешь, имеет статус бессмертного шедевра. Исторический процесс – это процесс дистилляции, а не накопления. Однако отвергать историю и не знать того, что уже было сделано до тебя, – значить снова и снова изобретать велосипед [1]. Жизнь требует от каждой личности применения самого широкого спектра способностей, развития неповторимых индивидуальных и интеллектуальных качеств. Из этого следует, что образование должно ориентироваться не только на развитие производственных и социальных технологий ближайшего будущего, но и на потребности и возможности каждой личности. В таких условиях основной задачей системы образования становится не столько подготовка специалиста, сколько становление личности, осваивающей культурный опыт человечества, осознающей свое место в обществе, способной к творческой профессиональной деятельности, к самоопределению, саморегуляции, саморазвитию в условиях непрерывности и преемственности образования.

Значение знания истории графического дизайна и их мастеров видно из примера.

«В 90-х годах я был студентом-дизайнером в Калифорнийском колледже искусств. Графический дизайн (по крайней мере, тот, что я видел) тогда был довольно сложным: многослойные текстуры, искаженные изображения, размытый или деформированный шрифт. Все выглядело хаотично. Беспорядочно. Иногда неразборчиво. В какой-то степени мне это, наверное, даже нравилось, но мне казалось, что сам я не смогу создать ничего подобного. Я всегда предпочитал аккуратность, ясность и прямолинейность. Будучи новичком, я считал, что раз все дизайнеры работают в стиле гранж, то, чтобы стать настоящим дизайнером, надо тоже делать гранж. Из-за этого, а также из-за трудностей с практическими работами я даже стал сомневаться, стоит ли мне заниматься дизайном. А потом я попал на лекции по истории графического дизайна, которые вел Стив Реутт. Раньше я считал, что история - это нудно и скучно. Но я ошибался. Эти лекции меня поразили: простота и строгость Эль Лисицкого, яркие цвета Эдварда Макнайта Кауффера,

жирный шрифт Герберта Байера, асимметрия и пустые пространства Яна Чихольда, абстракция и сдержанность Герберта Маттера. Все эти дизайнеры подарили мне надежду: если они смогли добиться многого малыми средствами, то, может быть, смогу и я» [2]. Так же дать знания о типографике, поскольку типографика в век виртуального мира приобретает огромное значение. Раньше в эпоху бумаги и печатной продукции, типографика была востребована. В дизайне сайтов, упаковок, печатной продукции, знание законов типографики имеет большое значение. Основной инструмент типографики это шрифт.

Как пишет Сергей Серов, «...типографика – королева графического дизайна» [3]. Типографика уже давно переросла декоративность. Необходим перелом восприятия, то есть сознания в целом, чтобы не произошло некое коммуникативное замыкание. Современная типографика – это новый тип визуального мышления.

Примером знания истории графического дизайна, типографики и высокая визуальная культура позволили некоторым студентам, таким как, Азамат Файзуллаев, Жамшид Хакимов и Дарья Бологова создавать работы на профессиональном уровне, которые после апробации в фейсбуке, получили высокую оценку многих профессионалов.

Эффективное функционирование системы дизайн-образования в большей степени зависит от уровня и качества подготовки студента-дизайнера. Поскольку имеется потребность в специалистах с высоким уровнем проектной культуры, т.е. системы дизайн образования на всех ступенях образовательной вертикали (от дошкольного до высшего образования).

Кроме того, имеется потребность в развивающейся системе дизайн образования, в профессионально подготовленных дизайнерах, разработке структуры, содержания и организационно-педагогического обеспечения профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов. Сегодня назрела необходимость в совершенствовании методического обеспечения и теоретического осмысления методологии, направленной на профессиональную подготовку современных кадров для системы дизайн образования. Дизайн – это особый вид проектирования, при котором объекту, кроме его основного предназначения, придаются качества красоты, экономичности, повышенной функциональности, умножения числа функций, эргономичности и четкой социальной ориентации. Преподаватель в области дизайна должен осуществлять организацию дизайн образования в новых социально-культурных условиях функционирования общества посредством формирования проектной культуры в процессе обучения и воспитания студентов.

Следовательно, разрыв связи обучения с производством приводит к тому, что студенты не могут эффективно работать и быть востребованными после окончания высшего образовательного учреждения. Кроме того, значимым недостатком является на знание истории развития графического дизайна, поскольку следует история графического дизайна уделять должное внимание. Требуется детального рассмотрения проблема подготовки специалистов в области графического дизайна. Всё это напрямую связано с развитием визуальной культуры у студентов, которые должны уметь создавать креативный дизайн, опираясь на искусство типографики.

Таким образом, на наш взгляд, следует обратить особое внимание на обучение студентов в аспекте дуального образования, то есть обучение в высшем образовательном учреждении должно подкрепляться работой на производстве, в фирмах, занимающихся графическим дизайном. Необходимо давать студентам знание истории графического

дизайна на высоком уровне с привлечением практикующих специалистов с данной сферы. Только тогда можно повысить визуальную культуру у студентов, которая может осуществляться путем показа профессиональных работ мировых мастеров.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Пол Р. Дизайн: форма и хаос. - М.: Студия Артема Лебедева, 2013. - 237 с.
2. Клиффорд Д. Иконы графического дизайна. - М.: Экмо, 2015. - 240 с.
3. Серов С.И. Гармония классической типографики. - М.: ЗАО «Линия График», 2003. - 32 с.